

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19719779>

XALQARO INVESTITSIYA ARBITRAJDA “CLEAN HANDS” DOKTRINASINING QO‘LLANILISHI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL

Ergasheva Nargiza Bahridin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro arbitraj va nizolarni hal etish yo‘nalishi magistranti

ergashevanargiza2003@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola xalqaro investitsion arbitrajda “clean hands” ya’ni “pok qo‘llar” doktrinasi haqidagi bahsli masalani va uning tribunallar tomonidan qanday tahlil qilinganini ko‘rib chiqadi. Shuningdek, ayrim hollarda tribunallar tomonidan investor o‘z investitsiyasini mezbon davlat qonunlarini buzgan holda amalga oshirgani sababli ushbu doktrinani qo‘llab, da’vo ustidan yurisdiksiyaga ega emasliklari (yoki da’vo qabul qilinmasligi) haqida xulosa chiqarganini, biroq, ba’zi hollarda esa investitsiya boshlanganidan keyin investor tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarga nisbatan doktrinani qo‘llashni rad etgani tahlil qilinadi. Maqola doktrina qanday holatalarda qo‘llanilishi va umumiy huquq prinsiplari sifatida e’tirof etilishi mumkin yoki mumkin emasligini amaliy misollar yordamida tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar : “clean hands” doktrinasi, qonuniylik talablari, huquqning umumiy prinsiplari, Yukos ishi, Metall-Tech ishi.

ABSTRACT

This article examines the controversial issue of the “clean hands” doctrine in international investment arbitration and analyzes how arbitral tribunals have applied this doctrine. It also explores cases in which tribunals have declined jurisdiction (or

declared claims inadmissible) by invoking the doctrine on the grounds that the investor made the investment in violation of the host state's laws. At the same time, the article analyzes situations where tribunals have refused to apply the doctrine to unlawful acts committed by the investor after the establishment of the investment. Based on practical examples, the article assesses the circumstances under which the doctrine may be applied and whether it can be recognized as a general principle of law.

Keywords: *clean hands doctrine, legality requirement, general principles of law, Yukos case, Metall-Tech case.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается дискуссионный вопрос доктрины “clean hands” (чистые руки) в международном инвестиционном арбитраже и анализируется, каким образом арбитражные трибуналы применяют данную доктрину. Также исследуются случаи, когда трибуналы приходили к выводу об отсутствии юрисдикции (либо недопустимости иска), применяя данную доктрину в связи с тем, что инвестор осуществил инвестицию с нарушением законодательства принимающего государства. Вместе с тем анализируются ситуации, в которых трибуналы отказывались применять данную доктрину к правонарушениям, совершённым инвестором после осуществления инвестиции. В статье на основе практических примеров рассматривается, в каких случаях данная доктрина может применяться и может ли она быть признана в качестве общего принципа права.

Ключевые слова: *доктрина «clean hands», требования законности, общие принципы права, дело Yukos, дело Metall-Tech.*

Kirish. *Ushbu maqola jinoyat huquqi bilan xalqaro arbitraj tutashadigan ko‘plab holatlardan biriga bag‘ishlangan, ya’ni investorlarning mezbon davlatda investitsiyani ta’minlash uchun turli xil noqonuniy usullarga, jumladan jinoyiy tusdagi xatti-*

harakatlariga murojaat qilishi masalalari yoritiladi. Masalan, investor o'z investitsiyasining muhim jihatlarini oshkor etmaydi va shu yo'l bilan investitsiya operatsiyasi mezbon davlat ichki qonunchiligiga mos keladi degan taassurot uyg'otadi. Yoki investor o'zining tashkiliy tuzilmasi, struktura va moliyaviy imkoniyatlarining ayrim jihatlarini bo'rttirib ko'rsatadi, shu tariqa aslida qo'lga kiritishi mumkin bo'lmagan tenderni yutib olishga erishadi. Yana boshqa holatda esa investor mezbon davlat qonunchiligiga umuman rioya qilmaydi va bundan o'z manfaatlarini yo'lida foydalanadi. Investorlarning bunday noto'g'ri xatti-harakatlari ko'payib borishi bilan bir vaqtda yana bir muhim hodisa investitsiya arbitrajida tez-tez namoyon bo'la boshladi, ya'ni mezbon davlatlarning investorlarning xatti-harakatlariga asoslangan holda **“noqonuniylikka tayanilgan himoya”** (Defence of Illegality) ga murojaat qilishi. Umumiy ma'noda, Noqonuniylikka asoslangan himoya da'vogar (investor) ning noqonuniy xatti-harakatlariga tayanib, ushbu holat bilan bog'liq da'voni rad etish yoki qanoatlantirmaslikni anglatadi. Investitsiya arbitrajida esa noqonuniylikka asoslangan himoya, xususan, mezbon davlat investor tomonidan mamlakatda investitsiyani qo'lga kiritish jarayonida sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlarni, investor tomonidan mezbon davlatga qarshi qo'zg'atilgan ish doirasida, himoya vositasi sifatida ilgari surishini bildiradi. Bunday ishlar odatda ikki tomonlama investitsiya bitimlari yoki umumiy xalqaro huquq asosida investitsiyalarni himoya qilish standartlari buzilganligi sababli qo'zg'atiladi.

Masalan, agar investor adolatli va teng munosabat tamoyili buzilganini da'vo qilib yoki kompensatsiyasiz ekspropriatsiya qilinganini asos qilib ish qo'zg'atsa, mezbon davlat bunga javoban investor tomonidan sodir etilgan korrupsiya faktlariga asoslangan holda, investorning noqonuniyligiga tayanib o'zini himoya qilish talabi (Defence of Illegality)ni ilgari surishi mumkin. Xuddi shuningdek, mezbon davlat tomonidan investorga nisbatan har qanday boshqa noqonuniy aralashuv holatlarida ham bunday himoya qo'llanishi mumkin.

Aniqroq qilib aytganda, investitsiya nizosida mezbon davlat tomonidan

“*Defence of Illegality*” uch xil usulda ilgari surilishi mumkin¹.

Birinchidan, ayrim BITlarda uchraydigan bandlarga tayanish orqali. Bunday bandlarga ko‘ra, BITlar va umuman xalqaro huquq tomonidan beriladigan himoya faqat mezbon davlat qonunlariga muvofiq ravishda amalga oshirilgan investitsiyalargagina tatbiq etiladi. Bu holatda ***Defence of Illegality*** BIT matni bilan bevosita va aniq bog‘langan holda qo‘llanadi hamda jinoyat yo‘li bilan yoki noqonuniy tarzda amalga oshirilgan va shu sababli mezbon davlat qonunlariga zid bo‘lgan investitsiyalarni himoya doirasidan chiqarib tashlashga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, hatto BITda “Mezbon davlat qonunlariga muvofiqlik” haqidagi maxsus band bo‘lmagan taqdirda ham, investitsiyalarni himoya qilish tizimi faqat qonuniy investitsiyalar uchun mo‘ljallangan bo‘lishi kerak degan umumiy prinsipga tayanish orqali. Ushbu yondashuv **Qonuniylik doktrinasini (Legality Doctrine)** deb ham ataladi. Unga ko‘ra, Vena konvensiyasining tamoyillariga², xususan, vijdonanlik (good faith) tushunchasiga asoslanib, xalqaro huquq himoyasi noqonuniy investitsiyalarga nisbatan qo‘llanilishi mumkin emas.

Uchinchidan, “**Clean hands**” doktrinasiga tayanish orqali. “Clean hands” doktrinasini o‘zining to‘g‘ri shakllantirilgan mazmunida sudning ishni ko‘rishdan tiyilishi haqidagi doktrina bo‘lib, u lotincha *nemo auditur turpitudinem suam allegans* (ya’ni, hech kim o‘zining nopok xatti-harakatiga tayanib da’vo qilinmaydi) degan qoidadan kelib chiqadi. Ushbu doktrinaga ko‘ra, sud da’vogarga xizmat ko‘rsatmasligi lozim, agar u himoya talab qilayotgan bitimga (jumladan, investitsiyaga) nisbatan noqonuniy xatti-harakat sodir etgan bo‘lsa. Mazkur doktrina tarafdorlari fikricha, “clean hands” doktrinasini Xalqaro Sud Statutining 38-moddasi doirasida huquqning umumiy prinsipi sifatida amal qilishi mumkin.

¹ Paolo Busco, *The Defence of Illegality in International Investment Arbitration: A Hybrid Model to Address Criminal Conduct by the Investor, at the Crossroads between the Culpability Standard of Criminal Law and the Separability Doctrine of International Commercial Arbitration* (PhD thesis, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Scuola Superiore Sant’Anna, 2018), p. 12.

² Vienna convention on the law of treaties, article 31

Mazkur tadqiqotimiz aynan ushbu uchinchi yondashuv – Clean Hands doktrinasining huquqiy tabiati va tribunal amaliyotida qo‘llanilishiga bag‘ishlangan. Dastlab, ushbu doktrinaning tushunchasi va paydo bo‘lish tarixiga nazar tashlaymiz.

“Clean hands” yoxud “pok qo‘llar” doktrinasi dastlab o‘rta asrlarda Angliyada “equity court” ya’ni adolat sudlarida paydo bo‘lgan. Angliya “equity court” lari umumiyurisdiksiya sudlari yetarli darajda yordam bera olmagan taqdirda murojaat etiluvchi organ bo‘lgan.¹ O‘rta asrlarda Angliyada huquq sudlari va adolat sudlari (chancery) bir-biridan mustaqil ravishda ishlovchi alohida sudlar edi. Agar huquq sudi chiqaradigan qaror adolatsizlikka olib kelsa yoki allaqachon sodir bo‘lgan adolatsizlikni yanada kuchaytirsa, adolat sudlari bu og‘ir holatlarni yumshatish yoki butunlay o‘zgartirish uchun aralashgan. Yuzlab yillar davomida Angliya adolat sudlari katta kuchga ega bo‘lib, huquq va pretsedentlar bilan deyarli cheklanmagan holda mustaqil faoliyat yuritgan.²

Ushbu doktrinaning asosi “He who comes into equity must come with clean hands” ya’ni adolatni talab qiluvchi shaxs pok qo‘llar bilan kelishi kerak degan tushuncha hisoblanadi. Ko‘pincha lotincha iboralari orqali ifodalangan: *ex delicto non oritur actio* (“noqonuniy harakat huquqiy da’voga asos bo‘la olmaydi”).³ Bu suddan yordam so‘ragan tomon ko‘rib chiqilayotgan masala bilan bog‘liq hech qanday noqonuniy xatti-harakatni sodir etmasligini talab qiladi. Bu tamoyil noto‘g‘ri ish qilgan shaxs o‘zini adolatli tutmagani uchun suddan adolat izlay olmaydi, degan fikrga asoslanadi. Agar da’vogarning qo‘llari “unclean” ekanligi aniqlansa, sud adolatli yordam berishdan bosh tortishi yoki hatto ishni to‘liq rad etishi ham mumkin.

Investitsion arbitrajda investorni himoya qiluvchi bir qator prinsip va normalarning mavjudligi, investitsion munosabatlarda davlatning majburiyatlari ko‘roq ekanligi barchamizga ma’lum. Davlatni himoya qiluvchi normalarga esa

¹ The Power of the Doctrine of Coming to Court with Clean Hands. (n.d.). LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/clean-hands-clear-conscience-power-doctrine-coming>

² Williams, D. (2014, August 7). *Courts of Equity – A Brief History*. Presto Servers. <https://prestoservers.com/blog/courts-of-equity-a-brief-history/>

³ Patrick Dumbery, *State of Confusion: The Doctrine of ‘Clean Hands’ in Investment Arbitration After the Yukos Award*, 17 *The Journal of World Investment & Trade* 229–259 (2016).

davlatning “right to regulate” munosabatlarni tartibga solishda mutlaq huquqqa egaligi, uning suvereniteti bilan bir qatorda “clean hands” doktrinasini ham keltirish mumkin. Ushbu doktrinaning investition arbitrajlar faoliyatida va investitsiya huquqida qo‘llanilishi shuni angatadiki, investor investitsiya faoliyatida vijdoniylik va halollik prinsiplariga amal qilishi lozimligi, agarda u ushbu investitsiya faoliyatiga nisbatan noqonuniy harakatlarni amalga oshirgan bo‘lsa, bu uning mezbon davlat ustidan himoya so‘rab tribunallarga murojaat qilish huquqini yo‘qotishi mumkin.

Ko‘p holatlarda javobgar davlatlar arbitraj jarayonining dastlabki bosqichidayoq investorning noto‘g‘ri xatti-harakatlari haqida da‘volar ilgari surib, tribunalning (a) yurisdiksiyasi va/yoki (b) da‘volarning qabul qilinishi (admissibility)ga qarshi e‘tiroz sifatida ko‘rsatmoqda.¹ Bu kabi e‘tirozlar muvaffaqiyat qozonishi mumkinmi? Agar shunday bo‘lsa, bu investitsiya arbitrajida

“clean hands” doktrinasining tobora ko‘proq tan olinayotganidan dalolat beradimi?

Ushbu maqola investor-davlat arbitrajleri “clean hands” doktrinasini qo‘llashini tahlil qiladi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu maqola “clean hands” doktrinasining xalqaro investition arbitrajidagi qo‘llanilishini o‘rganishda bir nechta asosiy huquqiy tadqiqot metodlariga tayandi. Avvalo, normativ-huquqiy tahlil qo‘llanib, BITlar, Energiya Xartiyasi Shartnomasi va ICSID Konvensiyasidagi investitsiyaning qonuniyligi, yurisdiksiya hamda da‘vo qabul qilinishi bilan bog‘liq qoidalar o‘rganiladi. Shuningdek, ishning markaziy qismi pretsedent tahliliga asoslandi: Yukos, Metal-Tech, Phoenix Action va Inceysa kabi asosiy arbitraj qarorlari solishtirilib, tribunallarning “clean hands”ga nisbatan yondashuvi, qaror chiqarish mezonlari va oqibatlarini tahlil qilindi. Bundan tashqari, ushbu qarorlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash uchun qiyosiy tahlil, doktrinaning huquqiy tabiatini yoritish uchun doktrinal tahlil,

¹ Caroline Le Moulec, 'The Clean Hands Doctrine: A Tool for Accountability of Investor Conduct and Inadmissibility of Investment Claims, (2018), 84, Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Issue 1, pp. 13-37

uning kelib chiqishi va rivojlanishini tushuntirish uchun esa tarixiyhuquqiy yondashuv qo'llandi. **Muhokama va tahlillar**

“Clean hands” prinsipi yengillik talab qilayotgan tomonning munosib xulqatvoriga doir talablariga taalluqlidir.¹ U shuni anglatadiki, agar investor tomonidan biror noqonuniy yoki noo‘rin xatti-harakat sodir etilgan bo‘lsa, uning “qo‘llari toza emas” deb baholanadi, uning da‘volari rad qilinadi va u ko‘rgan zarar o‘z holicha qoladi.² Shunday qilib, bunday himoya mexanizmining maqsadi boshqa tarafning noqonuniy yoki noo‘rin xatti-harakati natijasida o‘ziga foyda orttirishi va shu orqali ikkinchi tomonning huquqiy manfaatlariga zarar yetkazishining oldini

olishdan iborat. Rim ananalariga ko‘ra firib yoxud nomunosib sababdan da‘vo kelib chiqmaydi deb hisoblangan. Ushbu prinsip keyinchalik ko‘plab boshqa huquq tizimlari bilan bir qatorda xalqaro huquqqa ham ko‘chgan deyish mumkin. Biroq, hozirgi vaqtda biror-bir xalqaro shartnomada “clean hands” doktrinasini xalqaro huquq normasi sifatida nazarda tutilmagan. Bundan tashqari, mazkur doktrinaning *state practice* va *opinio juris* mezonlariga javob beradigan xalqaro odat maqomiga ega ekani haqidagi qarash ham rad etilgan.

Xalqaro investitsiya huquqi va investitsion arbitrajda bu prinsipning qo‘llanilishi doirasida ikkita muhim savol kelib chiqadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu savollarga alternativ yechimlarni tahlil qilishdan iborat. Jumladan:

1) *prinsip investitsiya shartnomasi yoki BIT larda qonuniylik talabini o‘z ichiga olgan bitimlarga qo‘llaniladimi yoki bunday talabni o‘z ichiga olmagan bitimlarga nisbatan ham qo‘llaniladimi?*

2) *prinsip faqat investitsiyaning boshlang‘ich bosqichiga, ya’ni investitsiya amalga oshirilayotgan paytdagi qonuniylikka tegishlimi yoki investitsiyaning*

¹ Zwolankiewicz, A. (2021). The principle of clean hands in international investment arbitration: What is the extent of investment protection in investor-state disputes? *ITA in Review*, 3(1), 4–31.

<https://itainreview.org/articles/2021/vol3/issue1/the-principle-of-clean-hands-in-international-investmentarbitration.html>

² Aloysius Llamzon, *Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation: The State of the “Unclean Hands Doctrine in International Investment Law: Yukos as Both Omega and Alpha*, 30 *ICSID Rev.* 315, 316 (2015).

“post-establishment” (amalga oshirilgandan keyingi faoliyat) bosqichidagi faoliyatiga ham tatbiq etiladimi”

Dastlab, birinchi savolimiz qonuniylik talabini o‘z ichiga olgan BIT lar haqida fikr yuritadigan bo‘lsak, deyarli ko‘pchilik BIT larda “investitsiya” bu mezbon davlat qonunchiliga muvofiq amalga oshirilgan investitsiyalar ekanligi belgilab qo‘yiladi. Bunday bandning ishlash mexanizmi oddiy: mezbon davlat qonuniga muvofiq amalga oshirilmagan investitsiya BIT ostida himoyalangan deb hisoblanmaydi. Xususan, bir qancha tribunallar BITlar ostida taklif etilgan moddiy himoyalar mezbon mamlakatning ichki qonuniga zid ravishda amalga oshirilgan investitsiyalarga qo‘llanilmasligini qaror qilgan.

Ushbu fikrlarni ko‘plab olimlar aynan “clear hands” doktrinasining namoyon bo‘lishi deb atashadi.¹ Demak, BIT da qonuniylik talabi belgilangan bo‘lsa, davlat investorga ushbu talabni bajarmaganligi uchun BIT dagi himoyalarni berishdan bosh tortish huquqiga ega.

Agarda ushbu talab BIT da belgilanmagan bo‘lsa-chi, unda “clean hands” doktrinasini qo‘llaniladimi degan o‘rinli savol kelib chiqadi. Phoenix ishi² tribunalining fikricha, investorlar investitsiyalarini qabul qiluvchi davlat qonunlariga muvofiq amalga oshirish majburiyati tegishli BITda aniq ko‘rsatilmagan bo‘lsa ham,

“mazmunan bunday qoidani o‘z ichiga oladi”³

Tahlillarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, “clear hands” doktrinasini qonuniylik talabidan kengroq tushuncha, sababi doktrina ta’limoti nafaqat qonuniylik, balki, adolatni ta’minlashni ham o‘z ichiga olishi kerak.

ICSID ning ba’zi ishlardagi xulosalariga qaraganda bu masalada shartnoma matniga qarab yondashgan ma’qul deyiladi.⁴ Biroq amaliy jihatdan olib qaraganda bu

¹ Mariano De Alba Uribe. (2015). *Drawing the Line: Addressing Allegations of Unclean Hands in Investment Arbitration*. *Revista de Direito Internacional*, 12(1). <https://doi.org/10.5102/rdi.v12i1.3476>

² Phoenix v Czech Republic (n 15) para 101

³ Patrick Dumbery, *State of Confusion: The Doctrine of ‘Clean Hands’ in Investment Arbitration After the Yukos Award*, 17 *The Journal of World Investment & Trade* 229–259 (2016).

⁴ Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/09/1

juda murakkab va amaliyotda baribir turli-tumanlikni keltirib chiqaradi. Doktrina bo'yicha qarashlar ushbu masalaning investitsiya noqonuniyligi bilan bog'liqligiga yoki to'g'ridan-to'g'ri clean hands prinsipiga taalluqliligiga qarab farq qiladi. Birinchi holatda, ko'plab tribunal ishlarida faqat investitsiya tashkil etilgan bosqichda mezbon davlat qonun-qoidalariga muvofiq bo'lgan-bo'lmaganini tekshirish zarur deb topilgan ya'ni "investment made in accordance with law" talabiga rioya qilinmagan bo'lsa bu ko'pincha arbitraj tribunallari tomonidan investitsiyaga himoya berilmasligi uchun asos bo'ladi va u investitsiya hisoblanmasligi takidlanadi.

Ikkinchi savolga javob berish uchun Yukos keysini¹ tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Yukos arbitraj ishlarida Yukos Oil Company'ning uchta asosiy aksiyadori Hulley Enterprises Limited, Yukos Universal Limited va Veteran Petroleum Limited

Rossiya Federatsiyasiga qarshi uchta alohida da'vo kiritgan bo'lib, ularning barchasi bo'yicha yagona Tribunal 2014-yil iyulda qaror chiqargan. Ushbu uch ish birgalikda

"Yukos award" nomi bilan tanilgan. Rossiya da'vogarlarning 1990-yillardan 2007yilgacha bo'lgan davrda sodir etgan yigirma sakkizta "qonunga xilof xatti harakatlar"ini sanab o'tdi.

Tribunal Rossiya ayblovlari shunday umumlashtirdi: da'vogarlar soliq majburiyatlarini bajarmagan, aktivlarni yashirgan, auditorlarga noto'g'ri ma'lumot bergan, sud ijrochilari faoliyatiga to'sqinlik qilgan va auksionlarni sabotaj qilgan.

Rossiya fikricha, bu xatti harakatlar da'vogarlarga nisbatan "nopok qo'llar" tamoyilini qo'llashga asos bo'lib, da'volarni butunlay rad etishi kerak. Da'vogarlar bunga javoban uch asosiy dalil taqdim etdi.

Birinchi dalil, ECTda "unclean hands" talabi yo'q.

Ikkinchi dalil, bu xalqaro huquqda shakllangan umumiy prinsip emas.

Uchinchi dalil sifatida Rossiya ayblayotgan holatlar investitsiyaning o'zi bilan bog'liq emas, balki unga aloqador ikkilamchi jarayonlarga tegishli ekanini aytishdi.

¹ [Yukos Universal v. Russia | Investment Dispute Settlement Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub](#)

Rossiya esa ECT matnida alohida norma bo'lmasa ham shartnoma faqat halol va qonuniy investitsiyalarni himoya qiladi, deb ta'kidladi.

Tribunal ushbu bahsni shunday qo'ydi: ECT matnida qayd etilmagan bo'lsa ham, shartnoma mazmuniga investitsiyaning qonuniy bo'lish talabi yoki "clean hands" g'oyasini yuklash mumkinmi? Tribunal amalda "clean hands" va "qonuniylik talabi"ni ayni tushuncha sifatida ko'rib, xalqaro arbitraj amaliyotiga tayanib, investitsiya mezbon davlat qonunlariga xilof tarzda qo'lga kiritilgan bo'lsa, u shartnoma himoyasidan chetlashtirilishi mumkin degan yondashuvni qabul qildi.

Shu tariqa Tribunal matnda alohida ko'rsatilmagan bo'lsa ham qonuniylik talabi mavjud degan fikrni ma'qulladi.

Biroq Tribunal ushbu talabning **vaqt doirasini** aniqlashi kerak edi.

Da'vogarlar investitsiya yaratilishi bosqichida qonun buzilgan bo'lsa himoyadan mahrum bo'lishi mumkin, lekin investitsiyadan keyingi xatti harakatlar bu doiraga kirmaydi, deb ta'kidladi. Rossiya esa bu talab investitsiyaning butun davriga tatbiq etiladi, degan fikrda bo'ldi. Tribunal da'vogarlar pozitsiyasini qabul qilib, *investitsiya amalga oshirilganidan keyingi qonunbuzarliklar ECT bo'yicha himoyani avtomatik tarzda yo'qqa chiqarmaydi*, degan xulosaga keldi. Agar investor keyinchalik mezbon davlat qonunini buzgan bo'lsa, davlat ichki huquqi asosida chora ko'rishi mumkin, biroq bu choralar o'zi adolatsiz bo'lsa, investor ECT asosida bahs yuritish huquqiga ega bo'ladi.

Shunday qilib, Tribunal **qonuniylik talabining amal qilishini investitsiya yaratilishi bosqichi bilan chekladi**. Tribunal keyingi bosqichda Rossiyaning kengroq talabini ko'rib chiqdi, ya'ni investitsiya qilinganidan keyingi "noto'g'ri xatti harakatlar" xalqaro huquqning umumiy prinsipi sifatida da'voni butunlay to'sib qo'yadimi. Rossiya "clean hands" xalqaro huquqning shakllangan umumiy prinsipi ekanini da'vo qildi. Da'vogarlar bunga qarshi chiqib, xalqaro sudlar bu prinsipni qo'llamaganini, ILC (Xalqaro huquq komissiyasi) maqolalarida ham u o'rin olmaganini ko'rsatdi. Tribunal Rossiya pozitsiyasini rad etib, "clean hands" xalqaro huquqda umume'tirof etilgan prinsip emas degan xulosaga keldi. Tribunal xalqaro

sudlar amaliyotida ushbu prinsip qo‘llangani isbotlanmaganini ta’kidladi. Shu asosda Tribunal Rossiyaning “clean hands” argumenti yurisdiksiyani bekor qilmaydi, da’volarni qabul qilinmas darajaga tushirmaydi va investorga ECT bo‘yicha himoyani inkor etmaydi, degan qarorga keldi.

Ushbu qarordan shuni xulosa qilish mumkinki, agar BIT yoki ko‘ptomonlama shartnomada investitsiyalarning qonuniyligi belgilab qo‘yilmagan bo‘lsa ham, investorlar bunday talabni inkor eta olmaydi, ya’ni ushbu prinsip yozib qo‘yilish yoki qo‘yilmasligidan qat’iy nazar, biz bu prinsipni umumiy ravishda qo‘llay olamiz. Agar investitsiya kiritilishidan keyin noqonuniy xatti-harakatlar amalga oshirilgan bo‘lsa, bu holat “clean hands” doktrinasi bilan butunlay investorni da’vodan mahrum qilib qo‘ya olmaymiz. Lekin investitsiya kiritish jarayonida noqonuniylik qilingan bo‘lsa, bu holatda investitsiya deb baholanmasdan yurisdiksiya yo‘qligiga olib kelishi mumkin, ya’ni investitsiya faoliyati boshlanishidan toza bo‘lmadimi, uning barcha faoliyati noqonuniy deb baholanadi. Bu Yukos keysidan olish mumkin bo‘lgan xulosalar. “Unclean hands” qanaqa ko‘rinishlarda amalga oshirilishi mumkin? Eng ko‘p tarqalgan turlari sifatida korrupsiya yoki firibgarlik asosida kelib chiqadigan investitsiyalarni kiritish mumkin.

Korrupsiya. “Clean hands” prinsipining buzilishi bilan bog‘liq eng ko‘p misollardan biri korrupsiya holatidir. Xalqaro investitsiya huquqi xususiyatlarini inobatga olgan holda, korrupsiya, asosan, xorijiy investor bilan mezbon davlat davlat xizmatchisi o‘rtasidagi mavjud (yoki shakllanayotgan) aloqani va davlat qarorini kutib oshkor qilinmagan to‘lovni o‘z ichiga oladi. Shu prinsip qo‘llanilishi shundan iboratki, korrupsiya ko‘pincha investor va davlat xodimining roziligi bilan sodir bo‘lganligi sababli, oqibatlarini faqat bitta tarafga yuklash adolatsiz bo‘lishi ham mumkin.¹

Korrupsiya yoki poraxo‘rlik investitsiyaning qonuniylik talabini buzadigan xatti-harakatning maxsus turidir. *Agar investor davlatning korrupsiya yoki majburlash xatti-harakatiga asoslanib da’vo qilsa, tribunal buni da’vo mazmuni bosqichida*

¹ Zwolankiewicz, A. (2021). The principle of clean hands in international investment arbitration: What is the extent of investment protection in investor-state disputes? *ITA in Review*, 3(1),4–31.

<https://itainreview.org/articles/2021/vol3/issue1/the-principle-of-clean-hands-in-international-investmentarbitration.html>

ko'rib chiqadi. Agar investorning o'zi korrupsiya qilgan bo'lsa, bu vaziyatga qarab *yurisdiksiya, da'volarni qabul qilish yoki da'vo mazmuni jihatidan bahsga* olib kelishi mumkin.

Korrupsiyaning oqibatlari ikki tomonlama bo'lishi mumkin: bir tarafdin, agar korrupsiya investitsiya qabul qilinish bosqichida sodir bo'lgan bo'lsa va mezbon davlat qonunlarini buzgan bo'lsa, investitsiya noqonuniy deb topilishi va tribunalning yurisdiksiyasi yo'qolishi mumkin. Boshqa tarafdin, agar korrupsiya investitsiya amalga oshirilgandan keyin sodir bo'lgan bo'lsa, u clean hands doktrinasiga kiradi va *da'vo qabul qilinishi yoki da'vo mazmuni jihatidan bahsga* taalluqli bo'ladi.¹

Korrupsiya ko'pchilik huquq tizimlarida taqiqlanadi va jiddiy oqibatlarga olib keladi. Shu sababli, milliy qonunchilikni bilmaslikni xato sifatida isbotlash korrupsiyaga oid holatlarda ish bermaydi.

Misol sifatida Metal-Tech ishini olishimiz mumkin.² Metal-Tech kompaniyasi O'zbekistondagi bir hukumat amaldori va O'zbekistonning sobiq bosh vazirining ukasiga Metal-Tech sarmoyasini O'zbekistonda yo'lga qo'yishga ko'maklashgani uchun katta miqdordagi to'lovlarni amalga oshirganini aniqladi. Ushbu to'lovlar poraxo'rlik bo'yicha O'zbekiston qonunlarining buzilishini tashkil etadi, bu esa o'z navbatida Isroil-O'zbekiston BIT 1-moddasining 1-bandi (ya'ni "qonunga muvofiq" bandi)ning buzilishi edi. Shunday qilib, Metal-Tech tribunali

BIT da'volari bo'yicha yurisdiksiyaga ega emasligini aniqladi.

"Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration"³

xalqaro arbitraj doirasida korrupsiya xavfini aniqlashga yordam beruvchi amaliy ko'rsatma sifatida ishlab chiqilgan ma'lumot hujjatidir. U "ICC arbitration and ADR" komissiyasi tomonidan, xalqaro arbitraj institutlari, tajribali arbitrlar va yirik huquqiy ekspertlar hamkorligida tayyorlangan bo'lib, arbitraj orqali nizolarni hal etishda tez-

¹ Utku Cosar, Claims of Corruption in Investment Treaty Arbitration: Proof, Legal Consequences and Sanctions, in LEGITIMACY: MYTHS, REALITIES, CHALLENGES 539 (Kluwer Law International 2015). de Alba,327

² <http://www.cisarbitration.com/2013/12/16/metal-tech-v-uzbekistan-no-jurisdiction-because-of-corruption/>

³ International Chamber of Commerce. (2024, November). *Red flags or other indicators of corruption in international arbitration*. ICC Commission on Arbitration and ADR. [Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration](#)

tez uchraydigan shubhali holatlarni tizimli ravishda bayon qiladi. Hujjatda korrupsiya deb aynan baholash emas, balki arbitraj ishtirokchilariga risklarni erta bosqichda aniqlash imkonini beruvchi ko'rsatkichlar majmuasini tushuntirishdan iboratdir.

Ko'rsatmada **shartnomani tuzishdan tortib arbitraj jarayonigacha** kuzatilishi mumkin bo'lgan korrupsiya belgilariga ya'ni **“red flag”**larga e'tibor qaratiladi. Masalan:

Shartnoma va bitim tuzilishi: Shartnoma shartlarining noaniq yoki ortiqcha umumiy bo'lishi, loyiha qiymatining bozor qiymatidan sezilarli yuqori bo'lishi, iqtisodiy asosga ega bo'lmagan maxfiylik talabi, vositachilar uchun xizmatga mutanosib bo'lmagan yuqori komissiya yoki “success fee”.

To'lov mexanizmi: To'lovlarning offshor hisob raqamlariga yoki noma'lum uchinchi shaxslarga yo'naltirilishi, naqd pul yoki izohsiz kriptovalyuta orqali to'lovlar, to'lovlarning kichik qismlarga bo'linishi va asossiz intervalda amalga oshirilishi.

Tomonlarning xatti-harakati: Tajribasiz vositachining jalb qilinishi, shartnomani shoshilinch imzolash uchun bosim o'tkazilishi, davlat amaldorlarining norasmiy aralashuvi, rasmiy tartiblarni aylanib o'tishga urinishlar.

Tashkiliy struktura va kompaniya ma'lumotlari: Kompaniyaning haqiqiy egalari yashirilishi, ro'yxatdagi ma'lumotlar bilan real faoliyat o'rtasida nomuvofiqliklar, yangi tashkil etilgan kompaniyaning yirik loyihalarni qo'lga kiritishi, virtual manzil yoki mavjud bo'lmagan ofis ko'rsatilishi.

Loyihani amalga oshirish jarayoni: Tender jarayonining o'tkazilmasligi yoki raqobatning sun'iy cheklanishi, noma'lum subpudratchilar jalb qilinishi, subpudratchilarning malakasi talabga mos kelmasligi, hujjat bilan asoslanmagan kechikishlar.

Arbitraj jarayoni: Hujjatlardagi nomuvofiqliklar yoki soxtalashtirish ehtimoli, tribunalga noto'g'ri ma'lumot taqdim etish yoki dalillarni yashirish, tribunalga bosim o'tkazish yoki manipulyatsiya urinishlari.

Mazkur indikatorlar arbitraj tribunaliga ham, taraflarga ham ishda korrupsiya xavfi bo'lishi mumkinligini anglashga yordam beradi. Shu bilan birga, hujjat sud yoki tribunal uchun huquqiy majburiyat tug'dirmaydi, balki xavflarni baholashda yordamchi vosita yoki qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Firibgarlik. Investor tomonidan firibgarlik yoki noto'g'ri ma'lumot berish holati huquqiy adabiyotlarda kam muhokama qilingan. Biroq xorijiy investitsiya kontekstida firibgarlik investorning davlat xodimlarini ma'lum bir harakatga ishontirish maqsadida ataylab yolg'on ma'lumot berishi sifatida tushunish mumkin. Investorni himoyadan mahrum qilish sababi shundaki, davlat haqiqatni bilganida loyihaga ruxsat bermagan bo'lardi deb hisoblash mumkinligidir. Ko'pchilik firibgarlik holatlari tribunalning yurisdiksiyasini yo'qotishiga olib kelgan, bu qonuniylik talabi, ichki qonunlar yoki xalqaro jamoat siyosati buzilganligi bilan bog'liq bo'lgan. Shu bilan birga, firibgarlik va noto'g'ri taqdim etish *da'voning qabul qilinishi yoki mazmuniga* ham ta'sir qilishi mumkin.

Masalan, Inceysa¹ ishida tribunal investorning tender jarayonida firibgarlik va ma'lumotlarni oshkor qilmasligini ko'rib chiqadi. Tribunal investorning niyatini e'tiborga olib, bu xatti-harakatni "good faith" prinsipini buzish deb topdi. Shu bilan birga, Lotin maqollari, jumladan "nemo auditur propriam turpitudinem-hech kim o'z adolatsizligi tufayli foyda olmaydi", qo'llanilib, investor shartnoma himoyasidan foydalana olmasligi ta'kidlandi. Tribunal Inceysa investitsiyasi BITdagi qonuniylik talabiga mos kelmagani sababli himoyadan mahrum deb topilgan.

Ushbu yuqorida keltirgan ikkita eng ko'p tarqalgan shakldan tashqari inson huquqlarining buzilishi va davlatning nojo'ya xatti-harakatlari ham ba'zi manbalarda "clean hands"ning buzilishi sifatida keltiriladi.

"Clean hands" doktrinasiga amal qilmaslik oqibatida qanday vaziyatlar kelib chiqishi mumkin? Ko'pchilik manbalarda uch xil qarashlar aks ettiriladi. Investor yoki mezbon davlatning nopok xatti-harakatlari bir nechta huquqiy

¹ [Inceysa v. El Salvador | Investment Dispute Settlement Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub](#)

oqibatlariga olib kelishi mumkin, bu asosan shartnomaning matni va ish sharoitlariga bogʻliq.

Yurisdiksiyaning yoʻqligi. Agar investitsiya boshlanishida qonunga xilof amalga oshirilgan boʻlsa, tribunalning yurisdiksiyasi yoʻqoladi. Bunda xato investorning oʻz harakatlari bilan bogʻliq boʻlishi kerak, davlatning xato harakatlari faqat mazmuniy jihatdan bahslarda koʻriladi. Faqat jiddiy qonun buzilishlar investitsiyani himoyadan mahrum qilishi mumkin.

Daʼvoning qabul qilinmasligi. Investorning boshqa nopok harakatlari (masalan, inson huquqlarini buzish, korrupsiya) daʼvoning qabul qilinmasligiga olib kelishi mumkin. Bu tribunalga yurisdiksiya mavjud boʻlsa ham, daʼvoni koʻrib chiqmaslik imkonini beradi. Qonuniylik talabi shartnoma matnida mavjud boʻlishi shart emas – u umumiy qonuniylik va yaxshi niyat prinsiplari orqali ham tushunilishi mumkin.

Kelib chiqishi mumkin boʻlgan uchinchi alternativ jihat – bu daʼvoning mazmuniy bahsga taʼsiri. Agar tribunal yurisdiksiyasini rad qilmasa va daʼvoni qabul qilsa, investor yoki davlatning nopok xatti-harakatlari shikoyat mazmuniga taʼsir qilishi mumkin. **Masalan, Yukos ishida soliqlarni buzganlik tufayli daʼvogarlarga yetkazilgan zarar miqdori 25% kamaytirilgan edi.**

Soʻnggi oʻn yillikda investitsiya arbitrajining sud amaliyoti Clean Hands doktrinasining ikki asosiy yoʻnalishda qoʻllanilishini koʻrsatadi.

1. “qonuniylik talabi” (*legality requirement*) doirasida
2. “jarayonni suiisteʼmol qilish” (*abuse of process*) masalasi doirasida.

Bu ikki yoʻnalish xalqaro investitsiya huquqida Clean Hands doktrinasining yangi talqinini shakllantirgan deb qaraladi. Baʼzi holatlarda investitsiyaning noqonuniyligi yurisdiksiyon toʻsiq sifatida namoyon boʻlgan va qabul qiluvchi davlatning roziligini haqiqiy emas deb hisoblashga olib kelgan. Tahlil qilingan ishlar shuni koʻrsatadiki, bu turdagi ishlar doirasida Clean Hands doktrinasini cheklangan shaklda qoʻllanadi. Bunda arbitraj tribunali investitsiyaning yaratilish bosqichini

(“making of the investment”) tekshiradi, yaʼni investitsiya tashkil etilgan paytdagi qonuniylikni baholaydi.

Bunga qarama-qarshi ravishda investorning investitsiya amalga oshirilgandan keyingi faoliyati, ya'ni investitsiyani bajarish bosqichidagi noqonuniy harakatlar bu bosqichda ko'rib chiqilmaydi.

Shu ma'noda, Clean Hands doktrinasi uchun alohida shartnoma qoidasi talab etilmasligi ham tan olingan. Investitsiya arbitraj tribunallari quyidagicha xulosaga kelgan: Clean Hands yoki qonuniylik talabi Energy Charter Treaty ga bevosita kiritilgan deb talqin qilinishi mumkin, u tegishli Bilateral Investment Treaty (BIT) da aniq ko'rsatilmagan bo'lsa ham nazarda tutilgan ma'no tarzda mavjud, u har bir BITning tabiiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

Investitsiya yaratilganidan keyin qabul qiluvchi davlat qonunlariga rioya qilmaslik masalasi Clean Hands konsepsiyasining kengroq talqini doirasida ko'rib chiqiladi va bu odatda ishning mohiyati (merits) bosqichida baholanadi.

Ikkinchi yo'nalish – jarayonni suiiste'mol qilish

“Clean hands” doktrinasi bilan bog'liq sud amaliyotining ikkinchi yo'nalishi investitsiyalarni himoya qilish tizimini suiiste'mol qilish oqibatlari bilan bog'liq.

Bu yo'nalish Phoenix Action Ltd v Czech Republic ishidan boshlangan. Ushbu ishda tribunal investitsiyalarni himoya qilish tizimidan noto'g'ri foydalanish masalasini ko'rib chiqib, bunday holatda tribunal yurisdiksiyaga ega emas degan xulosaga kelgan.

Agar birinchi yo'nalish investitsiyaning *milliy huquq nuqtai nazaridan qonuniyligi*ga asoslangan bo'lsa, ikkinchi yo'nalish investitsiyaning *xalqaro huquq nuqtai nazaridan qonuniyligi*ga tayanadi.

Masalan, Phoenix ishidan tribunal investitsiya Chexiya huquq tizimiga muvofiq tarzda amalga oshirilganini tan oldi. Shunga qaramay, tribunal investitsiya halol niyat bilan kiritilganmi degan savolni o'z yurisdiksiyasi doirasida ko'rib chiqdi. Natijada tribunal quyidagicha xulosa qilgani: agar investor “unclean hands” holatida bo'lsa va investitsiya yomon niyat bilan, ya'ni mavjud nizoni ICSID hamda

BIT nizolarni hal qilish mexanizmi orqali ko'rib chiqish uchun ataylab amalga oshirilgan bo'lsa, tribunal *ratione materiae* yurisdiksiyasiga ega bo'lmaydi.

Xulosa. Umuman olganda, Clean Hands doktrinasida adolat tamoyiliga asoslangan ijobiy himoya vositasi hisoblanadi va u Common Law huquqiy an'analarida ham tan olingan. Ushbu doktrinaga ko'ra, adolatli himoya talab qilayotgan shaxs o'zining noqonuniy xatti-harakatidan foyda ko'ra olmaydi.

Xalqaro huquq komissiyasi ta'biri bilan aytganda:

“Clean hands doktrinasiga ko'ra, qasddan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatdan huquqiy talab kelib chiqmaydi: *ex dolo malo non oritur actio.*”¹

Shunga qaramay, Clean Hands doktrinasining qo'llanish doirasi aniq emas. Shu munosabat bilan xalqaro huquqshunos Ian Brownlie bu doktrina moddiy

(substantive) jihatlariga ham ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Uning fikricha:

Ba'zi holatlarda da'voning qabul qilinmasligi (inadmissibility) bilan moddiy huquqiy masalalarni ajratish qiyin bo'ladi. Bu ayniqsa “clean hands” doktrinasiga uchun xos, chunki da'vogarning milliy yoki xalqaro huquqqa xilof faoliyatda ishtirok etgani da'voni rad etishga olib kelishi mumkin.

Xalqaro huquq komissiyasi ikki muhim holatda Clean Hands doktrinasini alohida tartibga solish imkoniyatiga ega bo'lgan, ammo buni amalga oshirmagan:

1. “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” tayyorlanayotganida;
2. “Draft Articles on Diplomatic Protection” ishlab chiqilayotganida.

Komissiya Davlatlarning xalqaro huquqqa xilof harakatlari uchun javobgarligi haqidagi maqolalar loyihasini tayyorlash jarayonida Clean Hands doktrinasiga haqida batafsil qoidalar ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'lgan, biroq bunday qilmagan.

Nopok qo'llar (clean hands) prinsipi arbitraj tribunallari tomonidan ma'lum darajada e'tibor qozongan bo'lsa-da, huquqshunoslar orasida unga nisbatan yozilgan maqolalar juda kam va prinsipning maqomi aniq emas. Arbitraj qarorlarining ko'payishi bu prinsiplarga nisbatan ko'proq aniqlik kiritishga turtki bo'lishi mumkin.

¹ John R. Dugard (Special Rapporteur on Diplomatic Protection), Sixth Rep. on Diplomatic Protection, 2, International Law Commission, U.N. Doc. A/CN.4/546 (Aug. 11, 2004).

Biroq, uning mavjudligi va amaliy ishlatilishi (hatto nazariy jihatdan) ham bahsli hisoblanadi. Prinsipning mavjudligi va investitsiyaning qonuniyligi talabidan farq qilishi, huquqiy muammolar va investor yoki davlatning xato harakatlariga nisbatan yondashuvdagi nomuvofiqlik sabablaridan biridir. Shu bois, “clean hands” prinsipining maqomi bo‘yicha yanada aniq yo‘riqnomalar zarur, biroq uning umumiy tatbiqi bo‘yicha yagona yondashuvni joriy etish qiyin, chunki huquqiy oqibatlar xato turiga, vaqt doirasiga va ish sharoitlariga bog‘liq. Shuningdek, “clean hands” prinsipi qonuniylik talabidan kengroq vaqt doirasiga taalluqli: qonuniylik talabi faqat investitsiya boshlanganda tekshiriladi, “clean hands” esa investitsiya davomida xatolar mazmuniy bahsga yoki da’vo qabul qilinishiga ta’sir qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, “clean hands” prinsipining maqomini yanada aniqlashtirish investor-davlat nizolarini hal qilish tizimiga foyda keltiradi.

Hozirgacha tribunallar bu prinsipni qo‘llashda turlicha yondashib, xalqaro investitsion arbitrajda chalkashlik va vaziyatni baholashda qiyinchiliklarga sabab bo‘lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mouzouris & Vassiliou LLC. (2023, March 22). Clean Hands, Clear Conscience: The Power of the Doctrine of Coming to Court with Clean Hands. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/clean-hands-clear-consciencepower-doctrine-coming>
2. Williams, D. (2014, August 7). Courts of Equity – A Brief History. Presto Servers. <https://prestoservers.com/blog/courts-of-equity-a-brief-history/>
3. Dumberry, P. (2016). State of Confusion: The Doctrine of ‘Clean Hands’ in Investment Arbitration After the Yukos Award. *The Journal of World Investment & Trade*, 17(2), 229–259. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340002>
4. Le Moullec, C. (2018). The Clean Hands Doctrine: A Tool for Accountability of Investor Conduct and Inadmissibility of Investment Claims. *Arbitration: The*

International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, 84(1), 13–37.

5. Zwolankiewicz, A. (2021). The Principle of Clean Hands in International Investment Arbitration: What Is the Extent of Investment Protection in Investor-State Disputes? *ITA in Review*, 3(1), 4–31.

<https://itainreview.org/articles/2021/vol3/issue1/the-principle-of-cleanhands-in-international-investment-arbitration.html>

6. Llamzon, A. (2015). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation: The State of the ‘Unclean Hands’ Doctrine in International Investment Law: Yukos as Both Omega and Alpha. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 30(2), 315–349.

<https://doi.org/10.1093/icsidreview/siv004>

7. De Alba Uribe, M. (2015). Drawing the Line: Addressing Allegations of Unclean Hands in Investment Arbitration. *Revista de Direito Internacional*, 12(1), 321–338.

<https://doi.org/10.5102/rdi.v12i1.3476>

8. Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award (April 15, 2009). <https://www.italaw.com/cases/850>

9. Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/09/1, Award (July 21, 2017). <https://www.italaw.com/cases/963>

10. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. AA 227, Final Award (July 18, 2014).

<https://www.italaw.com/cases/1175>

11. Cosar, U. (2015). Claims of Corruption in Investment Treaty Arbitration: Proof, Legal Consequences and Sanctions. In A. J. van den Berg (Ed.), *Legitimacy: Myths, Realities, Challenges* (pp. 539–581). Kluwer Law International.

12. Metal-Tech Ltd. v. Republic of Uzbekistan, ICSID Case No. ARB/10/3, Award (October 4, 2013). <https://www.italaw.com/cases/2272>

13. Inceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/03/26, Award (August 2, 2006). <https://www.italaw.com/cases/562>
14. International Chamber of Commerce. (2024, November). *Red flags or other indicators of corruption in international arbitration*. ICC Commission on Arbitration and ADR. [Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration](#)
15. Paolo Busco, *The Defence of Illegality in International Investment Arbitration: A Hybrid Model to Address Criminal Conduct by the Investor, at the Crossroads between the Culpability Standard of Criminal Law and the Separability Doctrine of International Commercial Arbitration* (PhD thesis, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Scuola Superiore Sant'Anna, 2018)
16. Vienne convention on the law of treaties
17. John R. Dugard (Special Rapporteur on Diplomatic Protection), Sixth Rep. on Diplomatic Protection, 2, International Law Commission, U.N. Doc. A/CN.4/546 (Aug. 11, 2004).